

Sibylle Künzli Kläger

Kommunikative Formen des Kindergartens: Wie institutionenspezifische Handlungsmuster gelernt und gelehrt werden können

Summary: Institutionenspezifische Handlungsmuster oder kommunikative Formen stellen die Grundlage des gemeinsamen Tuns im Kindergarten dar, sie werden jedoch zugleich im gemeinsamen Tun hergestellt, aufgebaut und weiterentwickelt. Für die Teilhabe an Bildungsprozessen im Kindergarten ist es wichtig, mit kommunikativen Formen vertraut zu sein oder es zu werden (Bourdieu, 2001). Das Wissen zu kommunikativen Formen des Kindergartens kann als «schweigendes Wissen» (Polanyi, 1985) verstanden werden, welches (wie die Daten zeigen) leider weitgehend unexpliziert bleibt und kaum bewusst vermittelt wird. Da Kinder beim Eintritt in den Kindergarten in unterschiedlicher Weise mit den kommunikativen Formen vertraut sind, müssen sie Gelegenheiten und Unterstützung erfahren, um sich diese «ways with words» (Heath, 1983) anzueignen. Der Beitrag befasst sich mit den verschiedenen Aspekten der Formen und bezieht zentrale Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt «Prozesse der Sprachförderung im Kindergarten» (ProSpiK)¹ ein.

1. Einleitung und Ausgangspunkte

Die internationalen Vergleichsstudien (OECD, 2001; Konsortium-PISA, 2014) intensivieren zwar die bildungspolitischen Diskussionen in der Schweiz und decken relevante Schwächen des Bildungssystems auf – etwa zu den *Disparitäten* in der Bildungsteilhabe und damit zu *ungleichen Bildungschancen* – sie können aber kaum Hinweise zu den teils sehr subtilen Prozessen der An- und Aberkennung von Bildungsressourcen und damit zu den Möglichkeiten des Abbaus von ungleichen Bildungschancen geben. Viele Hoffnungen ruhen auf früher (sprachlicher) Bildung (Grossenbacher, 2007; OECD, 2010), allerdings wird auch vor überzogenen Erwartungen und zu großem Aktivismus gewarnt (Rabe-Kleberg, 2010), denn es liegen noch kaum gesicherte Erkenntnisse zur Bildung im Bereich des Kindergartens² und insbesondere zu Gelingenbedingungen früher Sprachbildung (Ehlich, 2007; Fried, 2010) vor. Für die sprachliche Bildung im Kindergarten können wir jedoch genauso einen Aktivismus feststellen, denn mangels anderer Alternativen ist eine Vielzahl von Anleitungen für die «gute» Umsetzung in der Praxis aus dem Boden geschossen, ohne diese jedoch auf Erkenntnissen aus Forschungen aufzubauen. Vor diesem Hintergrund haben wir das Forschungsprojekt «Prozesse der Sprachförderung im Kindergarten» (ProSpiK) lanciert und durchgeführt.

Bevor ich jedoch auf das Design und Vorgehen des Forschungsprojektes (3) genauer eingehen werde, möchte ich in diesem Abschnitt ganz kurz wenige Aspekte der Bildungsungleichheiten in der Schweiz beleuchten. Im anschließenden Abschnitt sollen die theo-

retischen Bezugspunkte innerhalb der Soziologie dargelegt werden (2), um im vierten Abschnitt anhand eines exemplarischen Beispiels auf Erkenntnisse des Projektes (4) zu sprechen zu kommen und daraus folgernd ein Fazit (zur Lehr- und Lernbarkeit von kommunikativen Formen) zu ziehen (5).

Bildungsungleichheiten in der Schweiz

In der Schweiz lässt sich bereits beim Eintritt der Kinder ins Bildungssystem ein starker Zusammenhang zwischen den familiären Bedingungen des Aufwachsens und den sprachlichen Fähigkeiten der Kinder (Moser et al. 2005; Stamm et al. 2012) nachweisen. Er kann auf das Zusammenwirken verschiedener *Mechanismen* zurückgeführt werden, zum Beispiel auf die soziale Herkunft der Familien, auf das Milieu des Aufwachsens und damit auf die Freiheitsgrade der Bildungsbiografien, auf frühe Zuschreibungsprozesse oder die (fehlende oder gegebene) Passung von Familiensprache und geforderter Unterrichtssprache (Grossenbacher, 2010; Seifert, 2013). Dieser Zusammenhang lässt sich sowohl im Vorschulalter wie auch später im Jugendalter³ belegen und verdeutlicht, dass die Volksschule als formale Bildungsinstitution Bildungsverläufe strukturiert und Lebensverläufe beeinflusst. Denn frühe Abweichungen vom normativ vorgesehenen Bildungsweg beschneiden spätere Ausbildungsoptionen massiv (Künzli & Scherrer, 2013) und meist werden Leistungsrückstände von Kindern aus sozial benachteiligten Familien im Verlaufe der obligatorischen Schulzeit nicht kompensiert, sondern weiter verstärkt (Bayard, 2014). Diese Erkenntnisse verweisen auf *Passungsproblematiken*, die sich vor dem Hintergrund von unterschiedlichen Realitäten und Selbstverständlichkeiten in Elternhaus und Schule erklären lassen (Helsper et al., 2014). Oftmals wird ein lernaffiner, schulkultureller Habitus stillschweigend vorausgesetzt (Bourdieu, 2001), anstatt die Kinder schon im Kindergarten oder in den ersten Schuljahren explizit mit «schulkulturellen Handlungsmustern» vertraut zu machen.⁴ Auf das frühe Vertrautmachen der Kinder mit (vor)schulischen Handlungsmustern werde ich im Abschnitt vier und fünf noch gezielter eingehen.

2. Soziologische Theoriebezüge

Für den theoretischen Rahmen beziehe ich mich auf das Verständnis von Schule als Alltagswelt (Brake & Bremer, 2010), auf die Konzeption der kommunikativen Formen (Knoblauch, 2013), auf den Qualität diskurs zu frühen Bildungseinrichtungen sowie auf den Ansatz zu Habitus und Feld von Bourdieu (div.). Auf ausführliche, theoretische Darlegungen wie auch auf die Darlegung des eigentlichen Forschungsstandes zur bearbeiteten Thematik werde ich hier jedoch aufgrund der knappen Platzverhältnisse verzichten.⁵

Schule als Alltagswelt

Brake und Bremer schlagen in ihrem einführenden Artikel zum Buch «Alltagswelt Schule» vor, die «sozialisatorische Dimension von Schule in den Blick» (2010, S. 7) zu nehmen und Schule als zentralen Ort zu verstehen, an dem die beteiligten Akteurinnen und Akteure gemeinsam und über ihre *Alltagserfahrungen soziale Wirklichkeit* herstellen. Schule und Alltag also nicht als zwei gänzlich voneinander getrennte Welten zu betrachten, wobei Schülerinnen und Schüler «passiv den (repressiven) Strukturen der Schule und den didaktischen ‚Zurichtungen‘ der Lehrer ausgeliefert» (ebd., S. 10) sind, sondern Schule als zentralen und komplexen sozialen Handlungs- und Erfahrungsraum zu verstehen, in dem die Schule zwar ihre eigene Logik entfaltet, die Gestaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer jedoch nicht außer Acht geraten (ebd., S. 14). Ein solches Verständnis von Schule zeigt auf, dass beim Unterrichten mehr vollzogen

wird, als die reine Vermittlung von Inhalten oder konkretem Fachwissen, von Fertigkeiten zum Lernen und lenkt den Blick auf die Komplexität des alltäglichen Handelns aller Beteiligten und auf die Vielschichtigkeit solcher Interaktions- und Kommunikationsprozesse. Genau diese sozialen Herstellungsprozesse von Kindergarten haben wir im Projekt ProSpik (vgl. Abschnitt 3) in den Blick genommen.

Die Qualität von Bildungseinrichtungen

Verschiedene Studien belegen mittlerweile gut, dass der Besuch einer vorschulischen Bildungseinrichtung einen zwar beschränkten, aber dennoch nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder leisten kann.⁶ Eine wichtige Voraussetzung ist allerdings eine *hohe Qualität* der frühen Bildungsangebote. *Kuger* und *Kluczniok* (2008) haben die unterschiedlichen Qualitätsaspekte früher Bildungseinrichtungen aufgezeigt und sie in Struktur-, Prozess- sowie Orientierungsqualität unterteilt.⁷ Über die *Prozessqualität* im Kindergarten – die Ausgestaltung von Lehr-Lerninteraktionen und -kommunikationen – ist bisher erst wenig bekannt, obwohl ihr eine Schlüsselrolle im Qualitätsdiskurs zukommt (ebd., S. 161). Der Kindergarten der Deutschschweiz weist etwa im Unterschied zum früheren Bildungsbereich (Spielgruppen oder Krippen) eine hohe Struktur- und Orientierungsqualität auf (vgl. auch Anmerkung 2): In vielen Kantonen besuchen die 4- bis 6-jährigen heute einen zweijährigen unentgeltlichen Kindergarten (EDK, 2013), er stellt für (beinahe) alle Kinder den ersten formalen Bildungsort (*Rauschenbach*, 2007) dar. Im Projekt ProSpik haben wir die Ausgestaltung von Unterrichtsinteraktionen und -kommunikationen in unterschiedlichen Kindergärten untersucht und haben damit die Prozessqualität im Blick.

Die Konzeption der kommunikativen Formen

In aller Kürze lege ich hier die Konzeption der kommunikativen Formen dar, die *Knoblauch* (2013) skizziert hat. Wenn wir Interaktionen und Kommunikationen im Alltag des Kindergartens unter die Lupe nehmen, dann geht es, soziologisch betrachtet, um sinnhaftes soziales Handeln und die wechselseitige Bezogenheit der Akteurinnen und Akteure aufeinander. Was ist damit gemeint? *Knoblauch* beschreibt es folgendermaßen, «alles, was am sozialen Handeln relevant ist, [muss] notwendig auch kommuniziert werden», wobei mit Kommunikation sowohl verbale, wie auch alle anderen körperlich realisierten Äußerungsformen gemeint sind (ebd., S. 27/28). Es braucht folglich den Vollzug des Handelns, die Praxis und wenn dabei auch die Körperlichkeit und Materialität angesprochen wird, dann spricht *Knoblauch* auch vom *performativen Kern* des Handelns. Denn «erst durch den Körper wird Sinn sozial sichtbar» (ebd., S. 29). Dies bedeutet: Erst im Handlungsvollzug und etwa durch die Verwendung von (Zeige-) Gesten oder Mimik, den Umgang mit Artefakten und «Kulturprodukte[n]» (ebd., S. 29) können wir uns verständlich machen, setzen wir uns in Beziehung zueinander, wird es für uns möglich zu verstehen, was der oder die Andere uns vermitteln möchte. *Knoblauch* spricht von der *triadischen Struktur* von kommunikativem Handeln (ebd., S. 31).

Soziale Institutionen wie die Familie oder das Bildungswesen bilden ihre je eigenen Formen der Kommunikation aus. Über typische, verfestigte Muster oder kommunikative Formen wird Wissen transportiert, können Fähigkeiten erlernt werden und ist ein Erschließen des alltäglichen Handelns der Akteurinnen und Akteure möglich (ebd., S. 41). Damit aber Wissen kommuniziert werden kann, muss es objektiviert sein (ebd., S. 29) und *Objektivierungen* umfassen neben verbalsprachlichen Zeichen, auch materielle Anzeichen, Verhaltensweisen, ja selbst Körperpositionen im Raum oder Raumarchitekturen. *Kommunikative Formen* als typische Muster und verfestigte Objektivierungen können unterschiedlich stark

strukturiert sein und stellen «Handlungsabläufe dar, die eine Ordnung (etwa Anfang und Ende) aufweisen und entsprechend starke Kontexte zur Koordination von Handlungen und Handlungserwartungen bilden» (ebd., S. 39). Sie zeigen den Handelnden an, was sie tun müssen, werden im Handeln selbst geschaffen und gleichzeitig kann der Handelnde sie als Ressource in institutionalisierter Form nutzen, um die Ordnung erkennbar zu machen (Knoblauch 2017). Damit ist die *Doppelseitigkeit* des kommunikativen Handelns angesprochen – einerseits seine Gestaltbarkeit durch die Handelnden selbst und andererseits seine Musterhaftigkeit (als vertrauter Handlungsablauf, als Sinn tragende Einheit und Handlungsplan), die den Handelnden selbst Orientierung verleiht und sie davon entbindet, alltägliche Handlungen jedes Mal wieder neu erfinden zu müssen (Knoblauch, 2013, S. 38).

Bourdieu's Konzept zu Habitus und Feld

In der Darlegung des «Kommunikativen Konstruktivismus» (Keller et al., 2013) wird nicht erläutert, wie nicht objektivierbares oder nicht formalisierbares Wissen (wie zum Beispiel Überzeugungen) als «implizites Wissen» (Polanyi, 1985) in den kommunikativen Formen enthalten ist. Für ein adäquates Verstehen des sozialen Handelns und seiner Geordnet- und Strukturiertheit scheint uns genau dies jedoch wichtig zu sein, da Macht- und Herrschaftsaspekte sonst weitgehend ausgeblendet bleiben. Wir sehen darin eine produktive Möglichkeit, den «Kommunikativen Konstruktivismus» in Richtung von Bourdieus Theorie von Habitus und Feld (Bourdieu, 2001; Bourdieu, 2005; Bourdieu & Wacquant, 1996) weiterzudenken. Den Begriff des *Feldes* verwendet Bourdieu für Teilbereiche der Gesellschaft, die eine eigene Logik ausweisen und in denen spezifische Spielregeln gelten. Er fasst die Felder als Kräftefelder, in denen Kämpfe um Herrschaft und Macht stattfinden. Der *Habitus* eines Menschen umfasst die Leib gewordene, inkorporierte Geschichte und formt als ein System dauerhafter Dispositionen – als Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata – unser Handeln.⁸

3. Das Forschungsprojekt und sein Vorgehen

Das Projekt «Prozesse der Sprachförderung im Kindergarten»⁹ nimmt die alltäglichen Interaktionen und Kommunikationen im Feld des Kindergartens unter die Lupe und hat die folgenden zentralen Fragestellungen bearbeitet:¹⁰

- a) Welche kommunikativen Formen eines «schulnahen» Sprachgebrauchs sind im Kindergarten anzutreffen?
- b) Wie werden sie von den Lehrpersonen und Kindern interaktiv hergestellt? und
- c) (Wie) wird im Rahmen solcher Interaktionen soziale Ungleichheit von den Lehrpersonen und Kindern hergestellt, aufrechterhalten oder abgebaut?

Im Projekt haben wir den Ansatz der «fokussierten Ethnografie» bzw. *Videografie* (Tuma et al., 2013, S. 63ff) verwendet, um den Blick für die Feinheiten der Herstellung von Alltag im Kindergarten zu schärfen. Es wurden Lehrpersonen von acht Kindergartenklassen in unterschiedlichen Kantonen der Deutschschweiz und mit unterschiedlicher sozialer Zusammensetzung der Klasse an fünf Halbtagen während einer zusammenhängenden Schulwoche bei ihrem alltäglichen Handeln mit Kindern gefilmt. Zusätzlich haben täglich Kurzgespräche mit den Lehrpersonen in Form von Kommentierungen des Unterrichtsgeschehens stattgefunden und es wurden Informationen zu den Berufsbiografien der Lehrpersonen, den Klassenzusammensetzungen sowie zu den familiären Bedingungen der Kinder erhoben. Im Hinblick auf die *Rekonstruktion des sinnhaften Handelns* der Akteurinnen und Akteure (Tuma et al. 2013, S. 85ff) wurden in einem interdisziplinären Analyseteam insgesamt

41 ausgewählte Sequenzen sequenzanalytisch rekonstruiert und die Befunde durch fall-internes und fallübergreifendes Vergleichen validiert. Es ging darum, das videografisch dokumentierte, kommunikative Geschehen unter Berücksichtigung seiner Multimodalität und Sequenzialität kleinschrittig, d.h. Zug um Zug zu untersuchen. Videodaten und die damit verbundenen technischen Möglichkeiten (z. B. Wiederholen oder Stoppen, Verlangsamen, Stummschalten usw.) erlauben es, sowohl den situativen Kontext wie auch das komplexe Handeln der Beteiligten in großer Detailliertheit und hoher Auflösung sichtbar und damit der Analyse zugänglich zu machen.

4. Das Beispiel «Stand-Punkte beziehen» und Erkenntnisse des Projektes

Die für die Darstellung ausgewählte Sequenz kann als Beispiel für eine kommunikative Form des Kindergartens gesehen werden, in der erste Formen von politischer Bildung zum Thema gemacht werden. Die Sequenz bildet eine didaktisch konzipierte Interaktion ab, die von der Lehrerin geführt wird und von zwei Praktikantinnen, die bei der Lehrerin ein Praktikum als Teil ihres Studiums absolvieren, unterstützt wird. Es handelt sich um eine Art Stationenunterricht, bei dem die Kinder zu einer Projektwoche, die in der Woche zuvor stattgefunden hat und bei der alle Kinder beteiligt waren, Rückmeldungen geben sollen. Ich möchte an der Sequenz drei zentrale Aspekte von kommunikativen Formen aufzeigen, um im Anschluss auf die Lehr- und Lernbarkeit von kommunikativen Formen zu sprechen kommen.¹¹

(Sprach-) Handlungsmuster

Die Interaktionssequenz ist *musterhaft* strukturiert und als Handlungsablauf erkennbar aufgebaut. Nachdem die Lehrerin die Kinder anweist auf einer kleinen Bank (vgl. Abb.1, Foto) Platz zu nehmen, sich mit den Kindern auf Augenhöhe begibt, führt sie die Kinder in die Aufgabenstellung ein. Die Kinder sollen in vier Durchgängen (vgl. Abb.1) zu vier Aspekten der Projektwoche (Goldies als das Papiergeld der Woche; Kaffeehaus zum goldenen Engel; jeden Tag arbeiten; Gold-Angeles-Lied) eine Einschätzung abgeben, sie sollen sich überlegen, ob ihnen der genannte Aspekt der Woche gut, mittelmäßig oder überhaupt nicht gefallen hat und sie sollen ihre Entscheidung *sichtbar* machen, indem sie sich räumlich zu einem der drei Smileys positionieren, die auf den Boden geklebt sind.

Abb. 1. Schematische Darstellung der kommunikativen Form «Stand-Punkte beziehen» und Foto zur Teambank

In den folgenden Durchgängen spricht die Lehrerin meist einen weiteren Aspekt der kommunikativen Form an, wie beispielweise warum bist du zum lachenden Smiley hingegangen, was hat dir denn besonders am Papiergeld gefallen. Bei uns bleibt das Bild einer Coaches hängen, die ihre Spielerinnen und Spieler instruiert, was und wie sie spielen sollen (vgl. Foto der Teambank Abb.1.). Im Handlungsmuster eingelagert ist die *komplexe Sprachhandlung des Argumentierens*: Die Kinder sollen das Für und Wider abwägen, sie sollen begründen, weshalb sie sich zum einen Smiley in Position bringen und erklären, weshalb sie genau da stehen, was sie also dazu gebracht hat beim lachenden Smiley hinzustehen. Die Sprachhandlung unterstützt die Kinder darin, die Bearbeitung der kommunikativen Aufgabenstellung zu strukturieren. Indem die Lehrerin bei jedem Durchgang eine weitere Fähigkeit zum Thema macht, stellt sie die erforderlichen Vorgehensweisen und die sprachlichen Mittel zur Bearbeitung der Aufgabenstellung zur Verfügung. Etwa wenn sie das Denken modellierend („Mhm, ich habe das als nicht so gut empfunden“) zur Sprache bringt und es so explizit macht. Die kommunikative Form «Stand-Punkte beziehen» *organisiert* und *reguliert* das *gemeinsame Tun*, die Interagierenden stellen so gemeinsam und referenziell eine wahrnehmbare *Ordnung* her. Dank der Sichtbarkeit der kommunikativen Form, dem performativen Kern – sich entscheiden und sich positionieren – ist die Form für die Kinder relativ leicht fassbar und allenfalls durch die Unterstützung der Lehrerin schrittweise lernbar.

Teilhabemöglichkeiten der Kinder

Die Lehrerin unterstützt die Interaktion *multimodal*, d.h. sie setzt zwar Sprache vielfältig und als ein Medium ein, sie nutzt jedoch auch andere Kommunikationsmöglichkeiten. Etwa lenkt sie die Aufmerksamkeit der Kinder, indem sie die Kinder auf Augenhöhe adressiert oder indem sie parasprachlich (durch Pausen oder die Stimmführung) modalisiert. Sie unterteilt ihre Sprache gestisch-mimisch, visualisiert gedankliche Handlungen und unterstützt das Verstehen der Kinder durch eine multimodale Redundanz. Dies bedeutet, dass Sprache für sie nur ein Instrument im Orchester aller Ausdrucksmöglichkeiten darstellt.

Im geordneten Handlungsmuster «Stand-Punkte beziehen» geht es darum, eine Einschätzung vorzunehmen, sich ein Urteil zu bilden, sich zum Smiley zu positionieren, gegebenenfalls zur eingenommenen Position zu stehen, die eigene Meinung zu vertreten, diese allenfalls zu begründen, sicherlich aber zu erläutern, was denn wie eingeschätzt wird. Die Kinder haben dabei unterschiedliche *Beteiligungsmöglichkeiten*: Etwa körperliches Nachmachen oder einfach nur Mitmachen (zu einem Smiley hinstellen, weil die beste Freundin da steht); sich im Raum positionieren; zu Smiley hinstellen; den anderen Kindern zuhören, was sie argumentieren; nur mit dabei zu sein (wenn ich noch nicht alles verstehen kann); sich selber melden (weshalb ich diesen Smiley gewählt habe); aus eigener Initiative sprechen (die Position begründen, ohne aufgefordert zu werden). Sie können dabei auch *unterschiedliche Rollen* übernehmen. So springt beispielsweise ein erst seit Kurzem in der Schweiz wohnhaftes, Deutsch lernendes Kind den anderen Kindern hinterher, ein anderes Kind nimmt etwas vorweg, was es bereits verstanden hat. Die Lehrerin ermöglicht Beteiligungsmöglichkeiten ohne Zwang, denn nicht jedes Kind muss vor der Gruppe und in der Bühnenrolle vor der Klasse begründen, weshalb es da steht, sondern kann auch dabei stehen und zuhören.

Objektivierungen von (implizitem) Wissen

Nicht nur in dieser Sequenz aus dem Kindergartenalltag lässt sich zeigen, dass beim Vollzug kommunikativer Formen «tacit knowledge» (Polanyi, 1985) bedeutsam ist, wenn auch auf unterschiedlichen Ebenen – als thematisches (Sach-)Wissen, als Wissen über (schul-

förmige) Kommunikations- und Verhaltensregeln, als Wissen zu Handlungsabläufen und Rollenoptionen oder als Wissen zu unterschiedlichen Sprachhandlungen und ihren Funktionen. Dabei lässt sich auch veranschaulichen, dass den *Objektivierungen* von (impliziten) Wissensformen eine Schlüsselfunktion zur Aneignung kommunikativer Formen zukommt. Im genannten Beispiel (vgl. oben) objektiviert die Lehrerin durch vielfältige Mittel die kommunikative Form «Stand-Punkte beziehen», sie lässt die Kinder während des Entscheidungsprozesses und zum Positionsbezug die Orte wechseln, die Urteilsbildung wird durch symbolische Artefakte (Smileys) repräsentiert, Denkprozesse werden durch Denkgeräusche und mimisch-gestisch angezeigt und expliziert. Aber auch die Sprachhandlung Argumentieren wird sprachlich zum Gegenstand gemacht („*Ihr dürft entscheiden, habe ich das, was Frau L. jetzt gerade gesagt hat, lässig gefunden?*“ oder „*entscheidet für euch, Mallory, wenn du es gut empfunden hast, dann darfst du dableiben*“ oder „*das ist deine Meinung, jetzt haben wir vier Kinder, denen es gefallen hat*“). In der nachfolgenden Grafik (Abb. 2) sind all die Aspekte schematisch dargestellt, die wir im Projekt herausarbeiten konnten und die unseres Erachtens sowohl für die Lehrbarkeit wie auch für die Lern- und Lesbarkeit von kommunikativen Formen als wichtig erscheinen.

Abb. 2. Schematische Darstellung der im Projekt herausgearbeiteten Aspekte kommunikativer Formen

5. Fazit

Im Projekt ProSpiK konnten wir zeigen, dass die Kindergarten-Lehrerinnen bisher noch kaum ein Bewusstsein für die kommunikativen Formen des Kindergartens aufgebaut haben, dass sie diese noch kaum bewusst vermitteln, dass das «Wie» des Tuns im Unterricht sehr oft unexpliziert bleibt. Dies erstaunt nicht, da leider auch im offiziellen Kanon der professionellen Aus- oder Weiterbildung bisher keine Inhalte zu kommunikativen Formen aufzufinden sind. Da aber das «Wie» des gemeinsamen Tuns von kommunikativen Formen dem reflexiven Zugriff zu einem großen Teil unzugänglich ist, übersehen Lehrerinnen und Lehrer oft den Bedarf ihrer Schülerinnen und Schüler, fehlendes Wissen über kommunikative Formen (des Kindergartens) von Beginn weg auf- und kontinuierlich auszubauen, kann dies auch dazu beitragen, gemeinsames «Verstehen» (Bourdieu, 2010) zu verunmöglichen.

Auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer ginge es im Kern darum, eine *Sensibilität* für das «Wie» schulischer Bildungsprozesse, für die Komplexität und Vielschichtigkeit kommunikativer Formen zu entwickeln und frühzeitig alle Kinder bei deren Aneignung zu unterstützen. Und es ginge zudem darum, eine *Sensibilisierung* für eigene und andere Lernwelten aufzubauen (vgl. *Lange-Vester & Teiwes-Kügler, 2014*). Dies ist sicherlich ein sehr anspruchsvolles Unterfangen und den Lehrerinnen und Lehrern wird ein hohes Mass an Selbstreflexion abverlangt: «Dies schließt [nämlich] die Anforderung ein, die eigenen Sichtweisen in Beziehung zum eigenen sozialen Ort zu bringen und sie mit den Standpunkten und gesellschaftlichen Standorten der Schüler ins Verhältnis zu setzen» (ebd., S. 178). Um den verborgenen Aspekten von Bildungsprozessen, von kommunikativen Formen auf die Spur zu kommen, sind unseren Erachtens Auseinandersetzungen mit dem eigenen Handeln auf der Basis von Videoaufzeichnungen und damit Sinnrekonstruktionen unverzichtbar. Seit 2011 arbeiten wir deshalb in Entwicklungsprojekten mit Videocoachings für pädagogisches Fachpersonal¹² und seit zwei Jahren untersuchen wir in studentischen Forschungsprojekten in deren Ausbildung das alltägliche Handeln im schulischen Feld.

Auf Seiten der Kinder sehen wir den Ansatzpunkt bei den unterschiedlichen Teilhabemöglichkeiten an kommunikativen Formen (vgl. Abb. 3). In Abbildung 3 haben wir versucht, diese unterschiedlichen Beteiligungsrollen und Teilhabemöglichkeiten auf der Dimension von Unvertrautheit zu Vertrautheit mit kommunikativen Formen sehr knapp auszuschildern (vgl. auch das Beispiel weiter oben).

Abb. 3. Teilhabemöglichkeiten an kommunikativen Formen auf der Dimension von (Un-)Vertrautheit der kommunikativen Formen

Mit Blick auf das einzelne Kind können kommunikative Formen in diesem Verständnis folglich eine Alternative zur Binnendifferenzierung anbieten, die nicht, wie bisher sehr verbreitet, über die Zuweisung von unterschiedlichen Schweregraden der zu lernenden Gegen-

stände und Aufgabenstellungen verläuft, sondern innerhalb der kommunikativen Formen über unterschiedliche, individuell zugeschnittene Beteiligungsrollen und Teilhabemöglichkeiten und im Abgleich mit den Bildungsressourcen des Kindes. Diese müssten mit zunehmender Vertrautheit der Kinder mit kommunikativen Formen anforderungsreicher ausgestaltet sein und durch die Lehrperson weniger unterstützt werden.

ANMERKUNGEN

- ¹ Das Forschungsprojekt wurde vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt und an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) unter der Leitung von Dieter Isler und unter der Mitarbeit von Sibylle Künzli, Esther Wiesner und Gabriela Ineichen im Zeitraum von September 2012 bis August 2015 durchgeführt. Für Details zum Projekt siehe auch <http://www.skbf-csre.ch/pdf/16002.pdf> [3. Mai 2017].
- ² Der Kindergarten in der deutschsprachigen Schweiz ist klar als Bildungsinstitution angelegt: Er ist organisatorisch ins öffentliche Bildungs- und Schulsystem integriert, die Lehrpersonen der Kindergartenstufe werden genau wie Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe I an pädagogischen Hochschulen ausgebildet, sie schließen ihre dreijährige Ausbildung mit einem Bachelordiplom ab. In vielen Kantonen ist zudem die pädagogische Arbeit mittlerweile durch Lehrpläne geregelt, seit neuester Zeit sogar in den meisten Kantonen der Deutschschweiz über den Lehrplan 21 (D-EDK), allerdings mit je kantonaler Ausprägung (<https://www.lehrplan.ch/> [27.09.2017]). In der Schweiz obliegt die Hoheit bei der Ausgestaltung des Bildungswesens den Kantonen, dies ist dem Föderalismus geschuldet. So hat der Kanton Zürich den Kindergarten zusammen mit den ersten beiden Jahren der Primarstufe als erste Stufe der zürcherischen Volksschule und die im Lehrplan ausgeschilderten Orientierungspunkte als verbindlich zu bearbeiten ausgeschildert. Siehe auch unter <http://zh.lehrplan.ch/> [27. 09. 2017]. Das in vielen Kantonen zweijährige Angebot des öffentlichen Kindergartens ist für Eltern unentgeltlich, allerdings besteht nicht in allen Kantonen auch eine zweijährige Besuchspflicht der Kinder. Eine Lehrperson führt eine Klasse mit bis zu 21 Kindern.
- ³ Für das Vorschulalter etwa *Niklas et al.* 2010 oder *Weinert et al.* 2010; für das Jugendalter zum Beispiel: Konsortium PISA 2014.
- ⁴ Genau dies haben *Bourdieu und Passeron* (1971) schon vor mehr als 45 Jahren kritisiert: Die Schule unterstützt Kinder aus dem mittleren Segment der Gesellschaft zumeist ohne Probleme, während sie es oft versäumt, jenen aus tieferen sozialen Klassen die Spielregeln und Gewohnheiten eines Feldes zu vermitteln. «Indem die Schule es unterlässt, durch eine methodische Unterweisung allen das zu vermitteln, was einige ihrem familialen Milieu verdanken, sanktioniert sie die Ungleichheit, die alleine sie verringern könnte» (*Bourdieu* 2001, S. 48). Für Beispiele zur Vermittlung schulkultureller Handlungsmuster vgl. auch *Isler & Künzli* 2010.
- ⁵ Im Zusammenhang mit kommunikativen Formen des Kindergartens sei nur kurz auf die Dissertation von Thérèse Thévenaz-Christen verwiesen, die allerdings für die französischsprachige Schweiz erstmals in den «l'école enfantine» die «forme scolaire» untersucht hat. Für eine ausführliche Darlegung des Forschungsstandes sowie die im Projekt relevanten theoretischen Konzeptionen vgl. *Knoblauch et al.* 2017; *Künzli & Isler* 2017; *Isler et al.* 2016; *Wiesner & Isler* 2015; *Isler et al.* 2014 oder auch *Isler* 2014.
- ⁶ Vgl. etwa: *Bos et al.* 2003; *Sammons et al.* 2008 und *Dickinson & Porche* 2011.
- ⁷ Mit *Strukturqualität* fassen sie relativ dauerhafte Rahmenbedingungen, die in der Regel vorgegeben und meist politisch reguliert sind, zusammen: etwa die Ausbildung, die Qualifikationen der Kindergarten-Lehrpersonen, die Gruppengröße und -zusammensetzung oder auch die materielle Ausgestaltung des Raumes. Die *Orientierungsqualität* beinhaltet u.a. die allgemeinen Vorstellungen von Erziehung, Bildung oder Elternschaft, die Zielsetzungen und Werte, die Bilder der Kindergarten-Lehrpersonen zu Kindern und Kindheiten, ihre Rollenverständnisse oder die Einschätzungen der Aufgaben und Zuständigkeiten. Die *Prozessqualität* umfasst dann das Interaktionsklima oder generell die Dynamik des pädagogischen Geschehens (*Kuger & Kluczniok* 2008, S. 160/161).
- ⁸ Das soziale Feld Kindergarten kann hier nicht dargelegt werden: Die Anmerkung 2 enthält jedoch einige wichtige Hinweise zur Ausformung des Feldes in der Deutschschweiz. Die kommunikativen Formen des Kindergartens können als Teile des Berufshabitus betrachtet werden und meines Wissens waren sie bisher noch kaum Gegenstand von Forschungsprojekten. Die Überzeugungen können als Herkunftshabitus der jeweiligen Menschen gefasst werden. In meinem Dissertationsprojekt untersuche ich das Verhältnis zwischen dem Berufshabitus und dem Herkunftshabitus von Kindergarten-Lehrpersonen.
- ⁹ Neben den in Anmerkung 5 erwähnten Publikationen ist auf Sommer 2018 eine Monografie im Juventa Verlag zum Design und den wesentlichen Erkenntnissen des Projektes geplant.

- ¹⁰ Für diesen Beitrag habe ich mich hauptsächlich auf die Frage b) konzentriert, um aufzeigen zu können, wie die kommunikativen Formen des Kindergartens interaktiv hergestellt, weiterentwickelt werden und wie sie damit gelernt und gelehrt werden können.
- ¹¹ Für eine ausführliche Darstellung der Sequenz siehe *Wiesner & Isler 2015*; für eine ausführlichere Darstellung der Erkenntnisse des Projektes siehe *Künzli & Isler 2017*.
- ¹² Projekte: *FSL* (Frühe Sprachbildung lokal entwickeln) von 2010 bis 2012; *FSQ* (Frühe Sprachbildung entwickeln, Fachpersonal koordiniert qualifizieren) von 2012 bis 2015; *FSE-Kita* (Frühe Sprachbildung entwickeln in Kitas) 2014; *FSE-QUIMS* (Frühe Sprachbildung entwickeln in QUIMS-Schulen) von 2014 bis 2017; *FSE SG* (Frühe Sprachbildung entwickeln in Spielgruppen der Kantone BE, TG und ZH) von 2016 bis 2019.

LITERATUR

- Bayard, S. (2014). Nach neun Jahren Schule. Entwicklung der schulischen Leistungen von Schülerinnen und Schülern im Kanton Zürich während der obligatorischen Schulzeit. Zürich: Bildungsdirektion.
- Bos, W., Lankes, E., Schwippert, K., Valtin, R., Voss, A., Badel, I. & Plassmeier, N. (2003). Lesekompetenzen deutscher Grundschülerinnen und Grundschüler am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich. In: W. Bos, E. Lankes & K. Schwippert (Hrsg.), *Erste Ergebnisse aus IGLU* (S. 69-142). Münster: Waxmann.
- Bourdieu, P. (2001). *Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung, Schule und Politik.* (Schriften zu Politik und Kultur 4). Hamburg: VSA.
- Bourdieu, P. (2005). *Die verborgenen Mechanismen der Macht.* (Schriften zu Politik und Kultur 1). Hamburg: VSA.
- Bourdieu, P. (2010). Verstehen. In: P. Bourdieu & F. Schultheis (Hrsg.), *Das Elend der Welt* (S. 393-426). Konstanz: UVK.
- Bourdieu, P. & Passeron, J. (1971). *Die Illusion der Chancengleichheit. Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs.* Stuttgart: Klett.
- Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. (1996). *Reflexive Anthropologie.* Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Brake, A. & Bremer, H. (2010). Schule als Alltagswelt jenseits von Bildungsstandards und Leistungserbringung: Versuch einer Einordnung. In A. Brake & H. Bremer (Hrsg.), *Alltagswelt Schule. Die soziale Herstellung schulischer Wirklichkeiten* (S. 7-30). Weinheim/München: Juventa.
- Dickinson, D. K. & Porche, M. V. (2011). Relation between language experiences in preschool classrooms and children's kindergarten and fourthgrade language and reading abilities. *Child Development*, 82 (2), 870-886.
- D-EDK. Lehrplan 21. Luzern. Verfügbar unter <https://www.lehrplan.ch/> [27.09.2017].
- EDK (2013). *Effektive Besuchsdauer (Vorschule). Kantonsumfrage. Schuljahr 2012 / 2013.* Verfügbar unter <http://www.edk.ch/dyn/15332.php> [21.01.2014]
- Ehlich, K. (2007). Sprachaneignung und deren Feststellung bei Kindern mit und ohne Migrationshintergrund – was man weiss, was man braucht, was man erwarten kann. In K. Ehlich, U. Bredel, B. Garne, A. Komor, H.-J. Krumm, T. McNamara, H. H. Reich, G. Schnieders, J. D. ten Thije & H. van den Bergh (Hrsg.), *Anforderungen an Verfahren der regelmässigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund* (S. 11-63). Bonn & Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
- Fried, L. (2010). Sprachliche Bildung. In M. Stamm, & D. Edelmann (Hrsg.), *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung* (S. 155-175). Zürich: Rüegger.
- Grossenbacher, S. (2007). Vorschulstufe: Vom Stiefkind zum „shooting star“ im Bildungswesen? Referat anlässlich der Tagung „Erziehung und Bildung 4-8“, Kartause Ittingen, 21.06.2007. Verfügbar unter <http://edk-ost.ch/Donnerstag-21-Juni-2007.147.0.html> [08.07.2010]
- Grossenbacher, S. (2010). Das Lebensspannenkonzept zur Prävention und Bekämpfung von Illettrismus. In: A. Sturm (Hrsg.), *Literales Lernen von Erwachsenen im Kontext neuer Technologien* (S. 213-222). Münster: Waxmann.
- Heath, S. (1983). *Ways with words. Language, life, and work in communities and classrooms.* Cambridge: Cambridge University Press.

- Helsper, W., Kramer, R. & Thiersch, S. (2014). Schülerhabitus. Theoretische und empirische Analysen zum Bourdieuschen Theorem der kulturellen Passung. (Studien zur Schul- und Bildungsforschung, Band 50). Wiesbaden: Springer VS.
- Isler, D. (2014). Situative Sprachförderung in Spielgruppen und Kitas – Alltagsgespräche unter der Lupe. In: A. Blechschmidt & U. Schräpler (Hrsg.), Frühe sprachliche Bildung und Inklusion (S. 51-62). Basel: Schwabe.
- Isler, D. & Künzli, S. (2010). Schulische Praktiken in der Vorschule. Angebote zum Einüben eines schulischen Habitus in einem deutschschweizer Kindergarten am Beispiel der Förderung von Sprache und Literalität. In: A. Brake & H. Bremer (Hrsg.), *Alltagstheorie Schule. Die soziale Herstellung schulischer Wirklichkeiten* (S. 211-229). Weinheim: Juventa.
- Isler, D., Künzli, S. & Wiesner, E. (2014). Alltagsgespräche im Kindergarten – Gelegenheitsstrukturen für den Erwerb bildungssprachlicher Fähigkeiten. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 36 (3), 459-479.
- Isler, D., Wiesner, E. & Künzli, S. (2016). „Jaaa ... beschreiben!“ Ein Kreisgespräch im Kindergarten als Erwerbskontext schulischer Formen der Kommunikation. *Leseforum Schweiz*, 1, 1-15. Verfügbar unter http://www.leseforum.ch/fokusartikel5_2016_1.cfm [23.03.2016]
- Keller, R., Knoblauch, H. & Reichertz, J. (2013). Kommunikativer Konstruktivismus. Theoretische und empirische Arbeiten zu einem neuen wissenssoziologischen Ansatz. Wiesbaden: Springer VS.
- Knoblauch, H. (2013). Grundbegriffe und Aufgaben des kommunikativen Konstruktivismus. In R. Keller, H. Knoblauch & J. Reichertz (Hrsg.), *Kommunikativer Konstruktivismus. Theoretische und empirische Arbeiten zu einem neuen wissenssoziologischen Ansatz* (S. 25-47). Wiesbaden: Springer VS.
- Knoblauch, H. (2017). *Die kommunikative Konstruktion von Wirklichkeit*. Wiesbaden: Springer VS.
- Knoblauch, H., Wiesner, E., Isler, D. & Künzli, S. (2017). Wissen lernen – Kommunikatives Wissen am Beispiel einer vorschulischen Bildungseinrichtung. In: A. Kraus, J. Budde, M. Hietzge & C. Wulf (Hrsg.), *Handbuch Schweigendes Wissen. Erziehung, Bildung, Sozialisation und Lernen* (S. 813-825). Weinheim: Juventa.
- Konsortium PISA.ch (2014). *PISA 2012: Vertiefende Analysen*. Bern & Neuchâtel: SBF/EDK und Konsortium PISA.ch.
- Kuger, S. & Klucznik, K. (2008). Prozessqualität im Kindergarten – Konzept, Umsetzung und Befunde. In: H. Rossbach & H. Blossfeld (Hrsg.), *Frühpädagogische Förderung in Institutionen*. (Sonderheft 22, *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*) (S. 159-177). Wiesbaden: VS.
- Künzli, S. & Isler, D. (2017, im Erscheinen). Kommunikative Formen des Kindergartens – die Bedeutung von schweigendem Wissen beim Übergang vom Kindergarten in die erste Klasse der Primarstufe. In: K. Fasseing Heim, U. Arnaldi, T. Dütsch, E. Hildebrandt, R. Lehner, M. Wey Huber & B. Zumsteg (Hrsg.), *Übergänge in der frühen Kindheit* (S. xx-xx). Münster: Waxmann.
- Künzli, S. & Scherrer, R. (2013). Brückenangebote als Beitrag zur Problemverschleierung. Zum Übergang von der obligatorischen in die nachobligatorische Bildung. *Widerspruch, Beiträge zu sozialistischer Politik*, 63 «Bildung und Marktregime», 32 (2), 53-63.
- Lange-Vester, A. & Teiwes-Kügler, Ch. (2014). Habitussensibilität im schulischen Alltag als Beitrag zur Integration ungleicher sozialer Gruppen. In: T. Sander (Hrsg.), *Habitussensibilität* (S. 177-207). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Moser, U., Stamm, M. & Hollenweger, J. (2005). *Für die Schule bereit? Lesen, Wortschatz, Mathematik und soziale Kompetenzen beim Schuleintritt*. Oberentfelden: Sauerländer.
- Niklas, F., Schmiedeler, S. & Schneider, W. (2010). Heterogenität in den Lernvoraussetzungen von Vorschulkindern. *Zeitschrift für Grundschulforschung. Bildung im Elementar- und Primarbereich*, 3 (1), 18-31.
- OECD (2001). *Knowledge and skills for life. First results from PISA 2000*. Paris: OECD.
- OECD (2010). *Pisa 2009 Results: Executive Summary*. Paris: OECD.
- Polanyi, M. (1985). *Implizites Wissen*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Rabe-Kleberg, U. (2010). Bildungsarmut von Anfang an? Über den Beitrag des Kindergartens im Prozess der Reproduktion sozialer Ungleichheit. In: H.-H. Krüger, U. Rabe-Kleberg, R.-Th. Kramer & J. Budde (Hrsg.), *Bildungsungleichheit revisited. Bildung und soziale Ungleichheit vom Kindergarten bis zur Hochschule* (S. 45-54). Wiesbaden: VS.

- Rauschenbach, T. (2007). Im Schatten der formalen Bildung. Alltagsbildung als Schlüsselfrage der Zukunft. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, 2 (4), 439-453.
- Sammons, P., Anders, Y., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., & Barreau, S. (2008). Children's Cognitive Attainment and Progress in English Primary Schools During Key Stage 2: Investigating the potential continuing influences of pre-school education. In: H. Rosbach & H. Blossfeld (Hrsg.), *Frühpädagogische Förderung in Institutionen (Sonderheft 22, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft)* (S. 179-197). Wiesbaden: VS.
- Seifert, A. (2013). Die Bedeutung der sprachlich-kulturellen Differenz im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. In: E. Wannack, S. Bosshart, A. Eichenberger, M. Fuchs, E. Hardegger & S. Marti, (Hrsg.), *4- bis 12-Jährige. Ihre schulischen und außerschulischen Lern- und Lebenswelten* (S. 63-69). Münster: Waxmann.
- Stamm, M., Brandenburg, K., Knoll, A., Negrini, L. & Sabini, S. (2012). *FRANZ. Früher an die Bildung – erfolgreicher in die Zukunft? Familiäre Aufwuchsbedingungen, familienergänzende Betreuung und kindliche Entwicklung. Schlussbericht*. Fribourg: Universität Fribourg.
- Thévenaz-Christen, T. (2005). *Les prémices de la forme scolaire. Etudes d'activités langagières orales à l'école enfantine genevoise*. Thèse de doctorat en sciences de l'éducation. Genf: Université de Genève.
- Tuma, R., Schnettler, B. & Knoblauch, H. (2013). *Videographie. Einführung in die interpretative Videoanalyse sozialer Situationen*. Wiesbaden: Springer VS.
- Weinert, S., Ebert, S. & Dubowy, M. (2010). Kompetenzen und soziale Disparitäten im Vorschulalter. *Zeitschrift für Grundschulforschung. Bildung im Elementar- und Primarbereich*, 3 (1), 32-45.
- Wiesner, E. & Isler, D. (2015). Stand-Punkte beziehen – multimodale Unterstützung des Erwerbs sprachlich-kognitiver Fähigkeiten im Kindergarten. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 37 (1), 75-91.

ZUR AUTORIN

Lic. phil. Sibylle KÜNZLI KLÄGER, ehemalige Kindergarten-Lehrerin, Studium der Sozialpädagogik, Soziologie und Psychopathologie des Kindes- und Jugendalters an der Universität Zürich. Aktuell: Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Zürich im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Mitglied des Zentrums für Professionalisierung und Kompetenzentwicklung der PH Zürich. Forschungsschwerpunkte: Bildung und soziale Ungleichheit, frühe (sprachliche) Bildung, (literale) Sozialisation in Familie, Kindergarten und Frühbereich, Professionalisierung der Lehrberufe (beruflicher Habitus), politische Bildung.